
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 550.838

DOI 10.5281/zenodo.7112391

КОМПЛЕКС МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРОД ПО ДАННЫМ СКВАЖИННОЙ МАГНИТОМЕТРИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ И ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

COMPLEX OF MAGNETIC CHARACTERISTICS OF ROCKS ACCORDING TO BOREHOLE MAGNETOMETRY DATA FOR THE STUDY OF OIL AND GAS AND DEEP WELLS

ИГОЛКИНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА,

*доктор геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник,
ведущий научный сотрудник лаборатории скважинной геофизики,
Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения РАН.*

IGOLKINA GALINA VALENTINOVNA,

*Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Senior Researcher,
Leading Researcher of the laboratory of Borehole Geophysics,
Institute of geophysics Ural Branch of the Russian Academy of Sciences.*

Целью статьи является метод скважинной магнитометрии, который позволяет получить комплекс магнитных характеристик (признаков), что дает возможность с достаточной степенью достоверности провести сопоставление магнитных пород по стволам глубоких и нефтегазовых скважин. Вкладом автора в исследование является разработка методики обработки и интерпретации магнитных свойств пород. Основными выводами являются разработка методики идентификации магнитных пород в межскважинном пространстве и оценены возможности метода скважинной магнитометрии для уточнения литологических и стратиграфических характеристик скважин. Обосновывается положение о том, что применение метода скважинной магнитометрии повышает достоверность структурных построений по геолого-геофизическим данным и делает возможным глубинный структурный прогноз.

The purpose of the article is the method of borehole magnetometry, which allows to obtain a set of magnetic characteristics (features), which makes it possible to compare magnetic rocks along the trunks of deep and oil and gas wells with a sufficient degree of reliability. The author's contribution to the study is the development of methods for processing and interpreting the magnetic properties of rocks. The main conclusions are the development of a technique for identifying magnetic rocks in the inter-well space and the possibilities of the borehole magnetometry method for clarifying the lithological and stratigraphic characteristics of wells are evaluated. The article substantiates the position that the use of the borehole magnetometry method increases the reliability of structural constructions based on geological and geophysical data and makes possible a deep structural forecast.

Ключевые слова: Скважинная магнитометрия, магнитные характеристики, скважина, магнитная восприимчивость, геомагнитное поле, намагниченность, корреляция, нефтяные месторождения, долериты.

Key words: Borehole magnetometry, magnetic characteristics, borehole, magnetic susceptibility, geomagnetic field, magnetization, correlation, oil fields, dolerites.

Магнитными характеристиками, на основании которых осуществляется корреляция, являются: величина и степень изрезанности кривой магнитной восприимчивости (χ); величина, знак и степень изрезанности кривой внутреннего магнитного поля Z ; величина и полярность полной намагниченности J ; величина индуцированной намагниченности; величина и полярность естественной остаточной намагниченности; величина и знак фактора Q_Z и Q_H ; преобладающие ритмы повторяемости изменения магнитных свойств пород по разрезу; положение вектора внутреннего поля \vec{T}_a в пространстве; результаты статистической обработки магнитных параметров.

Успешное решение геологической задачи по каждой скважине зависит от конкретных условий и физических свойств пород, измеренных по керну и в естественном залегании [4, с.77-87; 5, с.3-14; 11, с.5467-5479].

Цель наших исследований заключалась в том, чтобы изучить магнитные породы по магнитной восприимчивости и магнитному полю, а также намагниченности пород, вскрытых скважиной. В условиях осадочного разреза применение скважинной магнитометрии на глубинах более чем 3,5 – 6 км позволяет определить действительное положение пород в разрезе, глубину их залегания и их мощность.

В Институте геофизики УрО РАН разработаны магнитометры-инклинометры, которые позволяют производить непрерывные измерения магнитной восприимчивости горных пород (χ), вертикальной составляющей (Z_a) и модуля горизонтальной составляющей (H_a) геомагнитного поля, магнитного азимута (A_m) и зенитного угла (φ) скважины [1, с.10-18]. Прибор магнитометр-инклинометр МИ-6404 обладает термобаростойкостью (250 С, 220 мпа), весь комплекс измерений проводит за две спуско-подъемные операции с использованием трехжильного каротажного кабеля.

Основная задача метода состоит в предоставлении выводов об особенностях и изменении намагниченности вскрытых нефтегазовыми и глубокими скважинами пород, основанная на закономерной связи магнитных аномалий с геологическими факторами: литологическим типом пород, степенью их изменения, структурно-текстурными особенностями, типом и концентрацией магнитных минералов и т.д. Методика интерпретации совершенствовалась при определении намагниченности пород в естественном залегании горных пород [4, 215с; 8, с.167-179].

Для решения геологической задачи выделения, идентификации и корреляции трапповых интрузий и связанного с этим глубинного структурного прогноза, метод скважинной магнитометрии впервые был использован в Туруханском районе Сибирской платформы [2, 129с; 3, 260с; 7, 259с.; 10, с.69-76]. Многими исследователями была отмечена сильная насыщенность пермских и каменноугольных терригенных осадочных отложений интрузиями траппов [3, 260с.]. Особый интерес представляет эта информация при изучении нефтегазонасыщенности района.

Проведя измерения по скважинам НТ-4 и НТ-5 Нижне-Тунгусской площади (Рис.1) и сделав интерпретацию материалов по комплексу магнитных характеристик, были построены корреляционные разрезы. Эти скважины пробурены в терригенно-осадочных отложениях верхнего палеозоя и терригенно - карбонатных отложениях нижнего палеозоя.

Долериты, которые были подсечены скважиной НТ-5 на глубине 675-700 м, хорошо коррелируются с интрузией в скважине НТ-4 на глубине 265-236 м. Другая же, интрузия траппов, в скважине НТ-5, мощностью 230 м, коротая подсечена на глубине 720 - 950 м, была встречена в скважине НТ-4 на глубинах 300-437,5 м и 451- 538 м. Эта интрузия траппов обладает высокой магнитной восприимчивостью χ , которая в среднем составляет $5000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. В роговиках (при контактовых зонах) наблюдается резкое увеличение χ до $14000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ, особенно в кровельной части интрузии, отрицательная аномалия вертикальной составляющей поля Z_a достигает - 6000 нТл, а в среднем для интрузии величина Z_a изменяется от -1000 до - 3000 нТл. Кривая поля Z_a дифференцирована, что говорит о неоднородности прямой намагниченности долеритового силла J [5,с.3-14;8, с.161-179]. Величина фактора Q_z в пределе интрузии меняется от 0,5 до 1,5 Это говорить о том , что индуцированная намагниченность преобладает, в основном, над остаточной (особенно это характерно для скв. НТ-4).

Рис. 1. Корреляционный геолого-геофизический разрез по Нижне - Тунгусской площади Сибирской платформы.
1- долериты.

Трапповая интрузия, которая находится в скважине НТ-5 на глубине 1000 - 1150 м, также прослеживается по скважине НТ-4 с 862,5 м до забоя скважины. Для этой интрузии характерна неоднородность магнитных свойств: верхняя часть более магнитная ($\chi = 5000 - 7000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ), средняя имеет величину $\chi = 3000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. Интрузия имеет обратную намагниченность (внутреннее поле долеритов положительно) и этим отличается от описанной выше интрузии. Величина вертикальной составляющей намагниченности J_z меняется от 0,3 до $5 \cdot 10^{-3}$ А/м, а величина Q_z составляет в среднем 1,5, имея диапазон изменения от 0,7 до 2. По всей вероятности, что скважинами НТ-5 и НТ-4 подсечены две различные интрузии, различающихся по времени внедрения. Возможно, что обладающая прямой намагниченностью J_z трапповая интрузия моложе по времени образования, чем располагающаяся ниже по разрезу обратно намагниченная интрузия. В скв. НТ-5 она почти пересекает нижнюю интрузию и оказывает влияние на ее верхнюю часть (величина фактора Q_z в интервале 10004,5 – 1027 и меньше 1, а вертикальная составляющая намагниченности J_z намагничена по современному магнитному полю, т.е. имеет прямую намагниченность).

Возможно, такое явление возможно за счет вторичного разогрева пород [3, 260с.; 6, с.6-61]. На интрузию же, подсеченную скважиной НТ-4, в интервале с 862,5 и до забоя, такого влияния нет, возможно, здесь играет роль значительное удаление друг от друга (разница в глубинах по скважине составляет 326 м). Характерными преобладающими ритмами образования долеритных интрузий для данного разреза будут величины 40 50 м, 18 м, 10 -12 м.

Кроме того, использование метода скважиной магнитометрии показало высокую геологическую эффективность для корреляции трапповых интрузий на Кочумдекской площади [Иголкина, 2018; Igolkina, 2017]. Первые построения и прогнозы на Нижне-Тунгусской площади с Кочумдекским участком были осуществлены еще в 1980 году Е.А. Скобелиным [6, с.6-61]. Геологические построения опирались исключительно на данные геологической корреляции интрузивных тел, вскрытых скважинами [6, с.6-61].

Скобелиным Е.А. был построен первый геологический разрез через скв. КЧМ-1 и КЧМ-2, который объединяет все интрузивные тела, залегающие ниже байкальского силла ($O_1 bk$) в единую многопластовую интрузию (рис. 2). В результате предполагалось погружение слоев ангарской $E_1 an$ (костинской $E_1 kst$) свиты от скв. КЧМ-1 к скв. КЧМ-2, и, условный горизонт в подтрапповом комплексе имеет такой же уклон.

Использование данных скважинной магнитометрии показало неточности в принятой корреляции интрузий, так как выяснилось, что здесь мы имеем различные по магнитным свойствам интрузивные тела. Это заставило пересмотреть ранее проведенные построения (Рис. 2) и существенно уточнить их для нижней части разреза, вскрываемой этими скважинами (Рис. 3). При этом оказалось, что в низах разреза скв. КЧМ-1 расположена не в лучших, как предполагалось ранее (Рис. 2), а в худших (Рис. 3) структурных условиях (погружение слоев ангарской свиты от скважины КЧМ-2 и КЧМ-1. Кроме того, построение корреляционного разреза было осложнено тем, что для Кочумдекской площади характерно частое переслаивание траппов с осадочными породами (Рис. 3), поэтому применение других геофизических методов, в том числе и сейсморазведки, затруднено, так как много отражающих горизонтов [6, с.6-61].

Рис. 2. Корреляционный геологический разрез по Кочумдекской площади без учета данных скважинной магнитометрии [6, с.6-61]:

1- интрузии траппов; С-Р -каменноугольные и пермские отложения, нерасчленённые;

$D_2 tp$ -- тынеспкая ; $D_1 nt$ -- нимская ; $S_2 kp$ - кэнтмыская (лудлов); $S_1 k$ - кайская (венлок); $S_1 kb$ - кайбатская (ландоверн); $O_2 n$ - нерудчанская ; $O_1 bk$ - байкитская ; $E_3 - O_1 nt$ - усть-мундуйская ; $E_3 up$ - усть-пеляткинская ; $E_2 lt$ - летнинская ; $E_1 an$ - ангарская ; $E_{1-2} kst$ – костинская (булайская) свиты.

Данные скважинной магнитометрии в скважинах КЧМ-1, КЧМ-2 и КЧМ-3 подтверждают выводы геологов об отнесении группы интрузивных тел, залегающих в нижней части ангарской (E_{Jan}) и булайской (E_{Jbl}) свит к ангарскому силлу [6, с.6-61]. Он характеризуется сильной изрезанностью кривой Z_a , что может быть связано с неравномерностью вкрапленностью магнитных минералов. Величина магнитной восприимчивости в среднем составляет $1000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ, а величина фактора Q_{zk} около 5.

Рис. 3. Корреляционный геолого-геофизический разрез с учетом данных скважинной магнитометрии по Кочумдекская площади. Условные обозначения такие же, как на рисунке 2.

Векторы горизонтальной составляющей поля направлены на северо-восток. Отсутствие данных о полной мощности этого силла по скв. КЧМ-1 и КЧМ -2 не позволяет проанализировать связь распространения этого силла со структурным планом. Выше выделяется летнинский силл, залегающий преимущественно в летнинской свите ($E_2 lt$), подсеченный скважиной КЧМ-2 на глубине 2000 - 2150 м. Силл прослеживается по скважине КЧМ-1 в интервалах глубин 1926 – 2122 м и, далее, в скважине КЧМ-3 на глубине 1600 – 1700 м. Интрузия траппов по магнитным свойствам более однородна, т.к. величина внутреннего магнитного поля составляет в среднем – 2000 нТл, $\chi = 1000 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ. Кроме того, наблюдается увеличение значений χ и Z_a у верхнего контакта. Изрезанность кривой Z_a в скв. КЧМ -1 для данного интервала, возможно связана с сульфидной минерализацией, отмеченной в этом интервале. Фактор Q_z для всей интрузии положителен и величина его достигает 20 ед. при среднем значении 13. Это говорит о значительном преобладании остаточной намагниченности. По сравнению с другими силами, величина Q_z для летнинского сила (по модулю) превышает значения фактора для них в 3-4 раза. Можно предположить, что эта интрузия является более молодой по сравнению с остальными, встречающимися в разрезе.

Выше по постоянной стратиграфической приуроченности к одному и тому же стратиграфическому уровню (байкитская свита $O_1 bk$ и вблизи ее) внедряется байкальский силл. Результаты скважинной магнитометрии в скв. КЧМ-1, КЧМ-2 и КЧМ-3 однозначно подтверждает корреляцию байкитского силла (рис. 3). Он хорошо выдержан по мощности, и однороден по магнитным свойствам. Поэтому надежная корреляция байкитского силла исключает предположение о переходе летнинского сила в этих скважинах в вышестоящие горизонты.

Мощная долеритовая интрузия по КЧМ-2, встреченная на глубине 942 - 1250 м, мощностью 308 м, прослеживается в скважине КЧМ - I на глубине 942 - 1250 и далее в скважине КЧМ - 3 на глубине 811,5 - 992,5 м, Для нее характерным является неоднородность магнитных свойств. Возможно, это связано с дифференциацией интрузия с изменением направления намагниченности. Также отмечается переслаивание участков с прямой и обратной намагниченностью, что может быть связано с разницей во времени их образования.

При построении геологического разреза на Кочумдекской площади с учетом результатов скважинной магнитометрии, еще до начала бурения скважины КЧМ-3 был дан прогноз о возможно резком увеличении мощности интрузий в верхах разреза скв. КЧМ-3, которая находится в лучших структурных условиях по сравнению с КЧМ-1 и даже КЧМ -2. Как видно на рис. 3, этот прогноз был подтвержден бурением скважины КЧМ-3, т.е. наблюдается погружение слоев ангарской свиты от скважины КЧМ-3 к скважине КЧМ-1 и от скважины КЧМ-2 к скважине КЧМ-1.

Проведенные испытания в скважинах КЧМ-3, КЧМ-1, КЧМ-2 пластов - коллекторов в верхней пачке верхкостинской подсвиты ($E_1 kst$), характеризующихся хорошими коллекторскими свойствами, дали положительный результат только в скв. КЧМ-2 (получены притоки минерализованной воды с растворённым газом), что еще раз подчеркивает исключительную важность проведения здесь скважинной магнитометрии во всех скважинах и включение этого вида каротажа в обязательный комплекс геофизических исследований в скважинах [5, с.3-1;9, с.1-5;6, с.6-61].

Кроме того, также в Западной Сибири была проведена корреляция эффузивных пород по разрезам скважин 153 и 155 Кечимовского месторождения Интерпретация данным скважинной магнитометрии показывает, что трещиноватые, выветрелые базальты, вскрытые скважиной № 153 в интервале глубин 3462-3468 м, которые характеризующиеся величиной магнитной восприимчивости до $600 \cdot 10^{-5}$ ед. СИ, а также аномалией магнитного поля Z_a до 400 нТл, в в скважине № 155 отмечаются ниже по разрезу на глубине 3473-3487 м (рис. 5)[8, с.167-179].

Кривые χ и Z_a сильно дифференцированы. Характер кривых Z_a и H говорит о том, что базальтовые тела являются секущими по отношению к вмещающим породам. Определение элементов залегания этого пласта по скачкам магнитного поля подтверждает юго-западное падение пород.

Базальты, мощностью 38 м (интервал 3477-3514 м), с маломощными пропластками осадочных пород, вскрытые скважиной № 153, в скважине № 155 встречены среди осадочных пород на глубинах 3500.6 -3511.7 м, 3520-3526.4 м и 3536.6-3549 м и обладают аналогичными магнитными свойствами (рис. 4).

Кроме того, магнитных породы, аналогичных метаморфизованным породам (аргиллитам), которые в скважине №155 по данным скважинной магнитометрии встречены на глубине 3352-3464 м, по разрезу №153 скважины не отмечается. Таким образом, корреляционная схема, приведенные на рис. 4, позволят повысить достоверность построения геолого-геофизического разреза нефтяного месторождения.

Выводы

Разработан комплекс признаков магнитной идентификации и корреляции магнитных пород в межскважинном и пространстве и построены корреляционные геолого-геофизические разрезы по стволам нефтегазовых и глубоких скважин Сибирской платформы и Западной Сибири.

Рис.4. Сопоставление и схема корреляции магнитных пород по скважинам № 153 (а) и № 155 (б) Кечимовского месторождения в интервале глубин 3330-3550 м.

1 — известняки; 2 — базальты; 3 — трещиноватые базальты; 4 — аргиллиты; 5 — песчаники; 6 — конгломераты.

Работа частично выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований по Отделению наук о земле РАН.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астраханцев Ю.Г., Белоглазова Н.А. Комплексная магнитометрическая аппаратура для исследований сверхглубоких и разведочных скважин. Екатеринбург, УрО РАН. 2012.120 с.
2. Гусев Б. В., Металлова В. В., Файнберг Ф. С. Магнетизм пород трапповой формации западной части Сибирской платформы. Л.: Недра. 1967. 129 с.
3. Виленский А.М. Петрология интрузивных траппов севера Сибирской платформы. М. : Наука. 1967.260 с.
4. Иголкина Г.В. Скважинная магнитометрия при исследовании сверхглубоких и глубоких скважин. Екатеринбург: УрО РАН.2002.215 с.
5. Иголкина Г.В. Применение корреляции магнитных пород в нефтегазовых скважинах Сибирской платформы// НТВ « Каротажник», Тверь, 2018. №5(287) .С.3-14.
6. Скобелин Е.А. Геологическая эффективность магнитного каротажа на Сибирской платформе// Пути повышения эффективности геофизических исследований скважин в Красноярском крае. Тез. докл. Красноярск.1982. С. 60-61.

7. Старосельцев В.С. . Тектоника базальтовых плато и нефтегазоносность подстилающих отложений. М: Недра.1989. 259с.
8. Galina V. Igolkina .Application of borehole magnetometry to study oil and gas deposits in Western Siberia. *Oil and Gas Exploration: Methods and Application, Monograph Number 72*, First Edition. Edited by Said Gaci and Olga Hachay.© 2017 American Geophysical Union. Published 2017 by John Wiley & Sons, Inc .C.167-179.
9. Igolkina G., Hachya O.Isolation of dolerite intrusions by borehole magnetometry to refine the lithological section of the Timan-Pechora super-deep well.//. Saint Petersburg 2020 - Geosciences: Converting Knowledge into Resources. Saint Petersburg 2020, Nov 2020, Volume 2020, p.1–5. DOI: <https://doi.org/10.3997/2214-4609.202053018>.
10. Radhakrishnamyrtu C.,Sahasrubudhe P.W.. On the magnetic and mineralogical properties of basalts. *Pure a.Appl.Geophys.*,1967. vol.66,n 1.P.69-76.
11. Parker P. L., Daniell G.J. Interpretation of Borehole Magnetometer Data.*J. Geophys. Res.* 1979. vol. 84. No 10. Pp. 5467-5479.

© Иголкина Г.В., 2022.